

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 870 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta‘sirini tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta‘minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta‘minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta‘sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta‘minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta‘lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini "yashil" iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta’limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожжон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinov Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdorov Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish	666
Mardonova Shoxsanam Baxodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvida smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан)	687
С.Э. Холмуратов	

Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	
Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi.....	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar.....	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri	745
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Suv tanqisligi sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish asoslari	750
Qosimov Maxamatjon Sulaymanovich	
Rivojlanayotgan iqtisodiyotda raqamli va raqamli bo'lmagan korxonalar tahlili	761
Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li	
Aholining o'rtacha umr ko'rish yoshini o'zgarishi sharoitida keksalarning ijtimoiy ta'minotiga xavflarning ortishi.....	767
Toyirov Shohboz Ziyodullo o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida moliyaviy nazorat samaradorligini ta'minlash ichki nazorat xizmatlari	773
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Moliya bozorida xususiy banklar faolligini ta'minlash istiqbollari	777
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati	782
Abdullaev Abror Bozarboevich	
Aholi daromadini oshirish yo'llari.....	803
Shadmanov Baxodir Sherkulovich	
Tourism and regional identity in Uzbekistan: balancing heritage and development	808
Raximova Nilufar Aminovna, Abdukholikova Farida Erkinjon qizi	
O'zbekiston sanoat korxonalarining fond bozorida ishtiroki tahlil va muammolari.....	815
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish tahlili	823
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Globalashuv sharoitida milliy korxonalarining eksport salohiyatini boshqarish masalalari	832
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности организации.....	836
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Farg'ona vodiysida ekoturizm – kambag'allikka qarshi kurashning yangi imkoniyatlari	840
Soliyeva Nilufar Muxtorjon qizi	
Aholi turmush darajasi baholash bo'yicha dasturiy ta'minot ishlab chiqishda horij tajribasini o'rganish	844
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li	
Mintaqa aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifini ishlab chiqish.....	848
Xodjanijazov Shohruh Yuldashovich	
Xususiy oliy ta'lim muassasalari menejmentining nazariy jihatlarini va o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Karimov Ulug'bek Usmonovich	

Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	861
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
Повышение инвестиционной привлекательности – важное условие повышения конкурентоспособности предприятий.....	865
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Каримова Дилафруз Садирдин кизи

магистрант ТГЭУ

Mail: dilafruz 98@gmail.com

Аннотация: Основная цель инвестиционной политики любой страны – развитие страны и обеспечение ее стабильности. В этом процессе определяются приоритетные направления экономики государства, в которых в качестве основного важного направления особое внимание уделяется повышению конкурентоспособности предприятий за счет усиления инвестиционных процессов. Конечно, этот процесс состоит из конкретных процессов, и об этих вопросах пойдет речь в данной статье.

Ключевые слова: инвестиции, реинвестирование, прибыль, инвестиции в основной капитал, конкурентоспособность, экономическая политика, предприятие, ликвидность, норма прибыли, экономическая эффективность.

Annotatsiya: Har qaysi mamlakatning o'ziga investitsiyaga oid iqtisodiy siyosatidan asosiy maqsad bu mamlakatni rivojlantirish va uni barqarorligini ta'minlashga qaratilgan bo'ladi. Bu jaaryonda davlat iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishlari belgilab olinadiki, unda asosiy muhim yo'nalish sifatida korxonalarda investitsion jarayonlarni kuchaytirish orqali ularning raqobatbardoshligini oshirishga alohida e'tibor beradi. Albatta bu jarayoni o'ziga xos jarayonlardan iborat bo'lib, ushbu maqolada ana shu masalalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: investitsiya, reinvestitsiya, foyda, asosiy kapitalga investitsiya, raqobatbardoshlik, iqtisodiy siyosat, korxonalar, likvidlik, foyda normasi, iqtisodiy samara.

Abstract: The main goal of investment policy of any country is the development of the country and ensuring its stability. In this process, priority areas of the state economy are determined, in which, as the main important direction, special attention is paid to increasing the competitiveness of enterprises by strengthening investment processes. Of course, this process consists of specific processes, and these issues will be discussed in this article.

Key words: investments, reinvestment, profit, fixed capital investments, competitiveness, economic policy, enterprise, liquidity, profit margin, economic efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение конкурентоспособности предприятий является одной из их основных целей. С одной стороны, это позволяет закрепиться на рынке, с другой – способствует созданию новых рабочих мест, увеличению объемов выпуска дополнительной продукции и достижению максимальной прибыли. Одним из ключевых факторов, способствующих достижению этой цели, является активное привлечение инвестиций и усиление процессов реинвестирования.

С этой целью государство реализует различные меры: посредством выполнения Инвестиционной программы создаются условия для замещения и расширения основных фондов, что способствует экономии в структуре валового внутреннего продукта. В то же время прямое привлечение иностранных инвестиций в экономику напрямую способствует повышению конкурентоспособности предприятий.

Следует отметить, что правильная организация указанных процессов и отношений обладает значительной экономической значимостью, в связи с чем возникает необходимость в углублении научных исследований в данной области.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Повышение конкурентоспособности предприятий за счёт увеличения инвестиционной привлекательности рассматривается в научных исследованиях многих учёных. В частности, научные работы В. Кокрена, П. Кругмана, И. Лунгэня, Ж. Пуа, Д. Пуго, С. Трухина, Р. Фиани, У. Фретеси, М. Фуджиты, Дж. Харриса, Ф. Хиолана, К. Хэда, Д. Вайнштейна, Х. Валиуллина, Ю. Гаджиева,

А. Гранберга, Й. Хуанга и других исследуют вопросы повышения конкурентоспособности предприятий посредством повышения инвестиционной привлекательности¹.

В свою очередь, и в трудах отечественных учёных, таких как М. Абдусаламов, Т. М. Ахмедов, А. В. Вахобов, Н. Г. Каримов, А. В. Маматкулов, Ш. И. Мустафакулов, Ш. Х. Назаров, А. Б. Низамов, О. О. Олимжонов, Д. А. Ортикова, Н. Р. Рахмонов, Б. Рузметов, А. М. Содиков, А. С. Салиев, Н. Т. Тухлиев, Н. А. Хашимова, Ф. Т. Эгамбердиев, А. Т. Юсупов, А. А. Какюмов, А. М. Кодиров, С. С. Закиров, А. А. Рафиев, Х. М. Сайдахмедов и Ш. Ж. Ермаматов, данная проблема получила определённое отражение².

В настоящее время наблюдается растущая потребность в проведении исследований, направленных на изучение влияния привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе научного исследования проблем повышения конкурентоспособности предприятий за счёт увеличения инвестиционной привлекательности используются широко применяемые в научной методологии методы. В частности, посредством дедуктивного и индуктивного подходов раскрываются как общие, так и специфические направления повышения инвестиционной привлекательности. Для анализа факторов, влияющих на данный процесс, эффективно применяются методы классификации, синтеза и анализа. Кроме того, на основе статистического анализа рассматриваются экономико-налоговые показатели, в том числе динамические изменения влияния инвестиций на конкурентоспособность предприятий. При этом используется широкий спектр общепринятых исследовательских методов, что позволяет обеспечить всестороннее и объективное освещение исследуемой проблемы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Модернизация экономики страны, совершенствование производственных техник и технологий, а также стимулирование частного предпринимательства являются ключевыми факторами обеспечения экономического роста. Инвестиционная привлекательность, как правило, определяется целесообразностью вложения капитала в интересующий инвестора объект, что является одним из наиболее распространённых подходов к трактовке данной концепции.

Инвестиционная среда представляет собой совокупность политических, социально-культурных, финансовых, экономических и правовых условий, определяющих качество бизнес-инфраструктуры, эффективность инвестиций и уровень возможных рисков при вложении капитала. Данное определение справедливо, однако к числу определяющих факторов инвестиционной среды следует также отнести природно-ресурсный потенциал региона³.

1 Dunning, J.H., The Eclectic (OLI) Paradigm of International production: Past, Present and Future, *International Journal of the Economics of Business*, 8(2), 2001, pp. 173-190; Davis D.R., Weinstein D.E. Bones, Bombs and Break Points: The Geography of Economic Activity // *American Economic Review*. 92, 2002. P. 1269-1289. Валиуллин Х.Х., Шакирова Э.Р. Неоднородность инвестиционного пространства России: региональный аспект // *Проблемы прогнозирования*. 2004. № 1. С. 157-165. Деньгин Д.Д. Региональный инвестиционный потенциал: пути изучения и проблемы использования // *Экономический журнал*. 2009. Т. 16. № 2. С. 50-56. Гаджиев Ю. Зарубежные новые теории регионального экономического роста и развития // *Часопис Экономични реформ* №3(15), 2014 г. –С.105-113. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. Учебник для вузов – 4-е изд. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. – 495 с. Carmen Guadalupe Juárez Rivera, Gerardo Ángeles Castro Foreign direct investment in Mexico Determinants and its effect on income inequality // *Contaduría y Administración*. 2013. Vol. 58. № 4. P. 201-222. Hoover, Edgar M. and Giarratani, Frank, "An Introduction to Regional Economics" // *Web Book of Regional Science*. 4. 2020. P.303. Capello R., Fratesi U. Modelling Regional Growth: An Advanced MASST Model // *Spatial Economic Analysis*, Vol. 7, No. 3, September 2012. P. 293-318. Cochrane W., Poot J. Demand-Driven Theories and Models of Regional Growth // *Handbook of Regional Science*. July 2013. P. 259-276; Кругман П. Пространство: последний рубеж // *Пространственная экономика*, 2005. №3. – С.121-133.

2 Абдусаламов М. О целях и методологических основах региональной политики. Научно-исследовательский центр "Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана" при ТГЭУ. -Ташкент, 2015 г.; Ахмедов Т.М. Региональная экономика: Учебное пособие. - М.: изд. РЭА им. Г.В.Плеханова. 2006. -231 с.; Зокиров С.С. Инструменты государственного регулирования комплексного развития регионов Узбекистана. Материалы VI Форума экономистов. Т. II. Ташкент: IFMR, 2015. -С. 94-101. Кадыров А. М. и др. Региональная экономика. - Т.: LESSON PRESS, 2018. -239 с.; Каримов Н.Г. Иқтисодий интеграцияшув шароитида инвестицияларни молиялаштиришнинг бозор механизмларини жорий этиш муаммолари: 08.00.07 – Молия, пул муомаласи ва кредит. Иқтисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2007; Садыков А.М. Новая стратегия развития Узбекистана: формирование, приоритеты, реализация // *Монография*. Ташкент, "Узбекистан", 2019 й., - 511 с.; Маматкулов А.В. The role of free economic zones in attracting foreign direct investment through small business and private entrepreneurship in Uzbekistan. "Economic development and liberalization issues of implementation the five priority areas of Uzbekistan's development strategy". –Tashkent, 2018.; Мустафакулов Ш.И. Худудларнинг инвестицион жозибадорлиги: аниқлашнинг услубий жиҳатлари ва таъсир кўрсатадиган омилларнинг таснифий таҳлил // *Молия ва банк иши (илмий электрон журнал)* -Тошкент, 2016. – №5.

3 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А.Г. Грязновой. М.: Финансы и статистика, 2002. С. 359.

Стратегия – это искусство планирования управления, основанного на долгосрочных прогнозах. В этом контексте формулируются приоритетные задачи и направления по развитию различных форм деятельности и разработке механизмов их реализации.

В настоящее время в рамках Стратегии развития «Новый Узбекистан», направленной на построение современного государства, заложен новый курс экономического развития, предполагающий проведение реформ в инвестиционной политике на основе современных принципов. В частности, в Цели 26 Стратегии развития «Нового Узбекистана» на 2022–2026 годы, охватывающей направление «Ускоренное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста», предусмотрено принятие ряда мер по улучшению инвестиционного климата и повышению его привлекательности, включая привлечение в течение следующих пяти лет 120 миллиардов долларов США, из которых 70 миллиардов составят прямые иностранные инвестиции⁴.

Кроме того, в Государственной программе по реализации Стратегии развития «Нового Узбекистана» в «Год уважения человеческого достоинства и активного махалли» закреплено положение (цель 7) об усилении роли палат Олий Мажлиса и политических партий в последовательном продолжении реформ, в том числе за счёт активного участия депутатов и сенаторов, избранных от регионов, в разработке и обсуждении программ развития и инвестиционных программ.

На сегодняшний день одной из важнейших задач является увеличение промышленного и производственного потенциала республики, широкое внедрение высоких технологий в отрасли экономики, расширение привлечения прямых иностранных инвестиций, создание новых производственных мощностей в регионах, развитие экспорта, обеспечение занятости населения и сокращение уровня бедности. С этой целью, а также для системного планирования инвестиций и эффективного управления инвестиционными проектами, 31 декабря 2021 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан №72 «Об утверждении Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2022–2026 годы и внедрении новых подходов и механизмов управления инвестиционными проектами».

Особое внимание в этом документе уделено вопросам повышения конкурентоспособности предприятий через увеличение инвестиционной привлекательности. В частности, предусмотрено освоение 70 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций в течение последующих пяти лет.

Также в рамках данной Программы определены: совокупные целевые показатели освоения централизованных и децентрализованных инвестиций, целевые показатели освоения инвестиций и кредитов по отраслям и регионам, сводная адресная программа освоения инвестиций и кредитов, перечень крупных производственных объектов и мощностей, требующих строительства, реконструкции и капитального ремонта внешней инфраструктуры, адресный перечень инвестиционных проектов, реализуемых с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов, а также перечень новых инвестиционных проектов с привлечением государственного внешнего долга. Реализация этих тактических направлений, безусловно, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности и, как следствие, повышению конкурентоспособности предприятий (Табл. 1).

Таблица 1. Темпы роста инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (за январь–декабрь 2024 года, в процентах)

№	Источники финансирования	Темп роста (%)
1	За счёт средств населения	98,7
2	За счёт прямых иностранных инвестиций	152,0
3	За счёт неконцессионных и прочих иностранных инвестиций и кредитов	166,2
4	За счёт собственных средств предприятий	96,3
5	За счёт кредитов коммерческих банков и других заёмных средств	86,5

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегияси тўғриси»ги ПФ-60-сон Фармони. Тошкент ш., 2022 йил 28 январ.

6	За счёт внешних кредитов под гарантию Республики Узбекистан	97,4
7	За счёт средств Фонда реконструкции и развития	157,1
8	За счёт средств Фонда развития систем водоснабжения и канализации	79,9

Следует отметить, что инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на приобретение новых и воспроизводство существующих основных фондов. Наибольшие показатели объёмов и темпов роста инвестиций в основной капитал по источникам финансирования пришлись на прочие иностранные инвестиции и кредиты, которые в 2023 году составили 166,2 % по сравнению с предыдущим годом.

Динамика объёма инвестиций в основной капитал за последние пять лет показывает, что данный показатель увеличился почти в 2,3 раза и продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию роста. Если рассмотреть темпы роста по годам, то видно, что в 2021–2022 годах они составили 102,9–100,2 %, а в последние два года наблюдаются особенно высокие темпы прироста – 123,4 % и 127,6 % соответственно (Табл. 2).

Таблица 2. Крупные инвестиционные проекты, реализованные в 2024 году за счёт иностранных кредитов под государственную гарантию Республики Узбекистан⁵

№	Инвестиционные проекты	Регионы
1	Расширение Толимарджанской ТЭС за счёт строительства двух парогазовых установок общей мощностью не менее 900 МВт	Кашкадарьинская область
2	Строительство третьей парогазовой установки на Навоийской ТЭС мощностью 600 МВт по электроэнергии и 200 Гкал по теплу	Навоийская область
3	Модернизация сельского хозяйства	Республика Узбекистан
4	Строительство Олимпийского городка	город Ташкент

Анализируя роль инвестиций в повышении конкурентоспособности предприятий, следует отметить значительное значение внешних кредитов, предоставляемых под государственную гарантию Республики Узбекистан. Только в 2024 году за счёт внешних кредитов, полученных под гарантию Республики Узбекистан, было освоено инвестиций на сумму 23,6 трлн сумов, что составило 97,4 % по сравнению с 2023 годом. Их доля в общем объёме инвестиций составила 4,8 % (Табл. 3).

Таблица 3. Анализ реализации крупных инвестиционных проектов за счёт прямых и неконцессионных иностранных кредитов в регионах (за январь – декабрь 2024 года)⁶

№	Инвестиционные проекты	Регионы
1	Строительство газохимического комплекса на основе технологии МТО (метанол в олефины)	Бухарская область
2	Строительство газохимического комплекса	Сурхандарьинская область
3	Строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 200 МВт	город Ташкент
4	Освоение месторождения железной руды Тебинбулок и строительство металлургического комплекса	Республика Каракалпакстан
5	Строительство солнечной электростанции мощностью 500 МВт	Бухарская область
6	Строительство ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Гиждуванском районе	Бухарская область
7	Строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 500 МВт	Кашкадарьинская область
8	Строительство ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Пешкунском районе	Бухарская область

⁵ Статистика Агентлиги маълумотлари асосида муаллифнинг ҳисоб-китоблари.

⁶ Статистика Агентлиги маълумотлари асосида муаллифнинг ҳисоб-китоблари.

Как видно из таблицы 3, в регионах за счёт прямых и неконцессионных иностранных кредитов были реализованы крупные инвестиционные проекты, что способствовало повышению конкурентоспособности предприятий в этих регионах. Кроме того, за счёт кредитов коммерческих банков и других заёмных средств было освоено 12,7 трлн сумов инвестиций в основной капитал, что составляет 2,6 % от их общего объёма.

Инвестиции в размере 32,0 трлн сумов, или 6,5 % от общего объёма инвестиций в основной капитал, были освоены за счёт средств населения. Следует отметить, что инвестиционная активность населения в основном направлялась в сферу жилищного строительства.

Следует подчеркнуть, что прямое привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику не всегда само по себе гарантирует достижение высокой экономической эффективности. На наш взгляд, наряду с активным вовлечением зарубежного капитала в экономику необходимо также развивать её абсорбционную способность, а также готовить высококвалифицированные кадры, способные эффективно использовать современные технологии и оборудование, приходящие вместе с инвестициями. Это позволит существенно повысить отдачу от привлечённых инвестиций.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В качестве общего вывода можно отметить, что для усиления роли инвестиций в повышении конкурентоспособности предприятий необходимо повысить эффективность использования иностранных инвестиций в экономике, усовершенствовать систему взаимодействия государственных органов, активизировать применение передовых рыночных механизмов, внедрить недостающие элементы регулирования, упростить управление свободными экономическими зонами, расширить полномочия местных органов власти, а также повысить инвестиционный потенциал регионов.

Список использованной литературы:

1. Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 14 июнда 287-XII-сон “Ўзбекистон Республикасида чет эл инвестициялари тўғрисида”ги Қонун. <https://lex.uz/docs/139105>.
2. Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 5 майдаги 1052-XII-сон “Чет эл инвестициялари ва чет эллик инвесторлар фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонун. <https://lex.uz/docs/138015>.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 25 декабрдаги УРҚ-598-сон “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонун. <https://lex.uz/docs/4664142>.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 апрелдаги “Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этилишини рағбатлантиришга оид қушимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/docs/1994789?ONDATE=30.04.2021%2000>.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 июлдаги ПФ-111-сон “Маъмурий ислохотлар доирасида инвестициялар, саноат ва савдо соҳасида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармон. <https://lex.uz/docs/6540957>.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон “Ўзбекистон-2030” стратегияси тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>.
7. Валиев Б.Б. Ўзбекистонда ҳудудлар иқтисодиётини барқарор ривожлантиришда инвестиция салоҳиятини ошириш механизми. И.ф.д. (DSc) диссертацияси автореферати. Т. 2021.
8. Мустафакулов Ш.И. Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш. И.ф.д. (DSc) диссертацияси автореферати. Т. 2017.
9. Муха Д.В. Эффективность привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь. Белорусский экономический журнал. 2013. № 1.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>